

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ ЗА ФАКТАМИ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗКРАДАННЯ ВАНТАЖІВ З РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Кривопуск О.Г.

*Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ,
Викладач кафедри криміналістики та домедичної підготовки*

PECULIARITIES OF INSPECTION ON THE FACTS OF REPORTING ON THE THEFT OF CARGO ROLLING STOCK

Kryvopusk O.

*Lecturer at the Department of Criminology and Home Medicine Training
of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs)
ORCID <https://orcid.org/0000-0003-4889-5205>*

Анотація

Стаття присвячена дослідженню криміналістично-значущих особливостей проведення огляду місця події за фактами повідомлення про вчинення крадіжок з рухомого складу залізничного транспорту. В статті розглянуто та проаналізовано особливості проведення огляду місця події під час розгляду заяв та повідомлень про вчинення крадіжок вантажів з рухомого складу, а також під час проведення досудового розслідування вказаних кримінальних правопорушень.

Abstract

The article is devoted to the study of criminologically significant features of the inspection of the scene on the facts of the report of theft from the rolling stock of railway transport. The article considers and analyzes the peculiarities of the inspection of the scene during the consideration of applications and reports of theft of goods from rolling stock, as well as during the pre-trial investigation of these criminal offenses.

Ключевые слова: кримінальні правопорушення, крадіжка, рухомий склад, залізничний транспорт, огляд місця події.

Keywords: criminal offenses, theft, rolling stock, railway transport, scene inspection.

Крадіжки вантажів на залізничному транспорті становлять переважну більшість серед інших злочинів проти власності. Проаналізувавши статистичні дані щодо кількості крадіжок на об'єктах інфраструктури залізничного транспорту слід зазначити, що динаміка даних правопорушень постійно зростає, зокрема: у 2016 році зареєстровано 3761 випадків; у 2017 році – 5110; у 2018 році кількість зареєстрованих фактів збільшилася до 5327 випадків.

За останні декілька років ситуація у сфері безпеки на залізничному транспорті значно погіршилася через низку причин об'єктивного характеру. Протиправні дії щодо залізничної інфраструктури, розкрадання вантажів та умисні руйнування і пошкодження елементів залізничної інфраструктури та рухомого складу набули катастрофічних масштабів. Щорічно фіксується значне збільшення кількості випадків несанкціонованих втручань, а сума завданих збитків з 75 млн. грн. у 2017 році зросла до понад 176 млн. грн. за підсумками 2018 року. За статистикою 54 % звернень про нестачу (або несанкціоноване втручання) вантажу кваліфікуються як кримінальні правопорушення. Лише незначна кількість незаконних втручань у діяльність залізничного транспорту доходить до розгляду судовими інстанціями та винесення відповідного рішення.

Зокрема у 2017 році до суду скеровано 172 кримінальні провадження за фактами незаконного втручання в діяльність залізничного транспорту, у 2018 році – 176 кримінальних проваджень.

Слід зазначити, що основними об'єктами правопорушення є вантажні вагони, вантажні платформи, цистерни для перевезення рідини, або «сипучих» матеріалів (цемент, нафтопродукти, сірчана кислота тощо), контейнерів, спеціально обладнаних вагонів для перевезення зернових культур, а також вантажні піввагони.

Згідно інформації, яка оприлюднена Міністерством інфраструктури щодо відшкодування АТ «Укрзалізниця» збитків від розкрадання вантажу (звіт складено на підставі даних щодо оплати претензій за нестачу вантажу), у 2018 році збитки склали 21,6 млн. грн.

На сучасному етапі розвитку суспільства перед перевізниками постали важливі завдання, пов'язані передусім з якістю послуг, які надаються АТ «Укрзалізниця», однією зі складових якої є забезпечення збереження вантажів, що перевозяться. Виконання цього завдання покладено на посадових та службових осіб підприємств, установ і організацій залізничного транспорту та підрозділів воєнізованої охорони. Значною мірою його виконання залежить і від діяльності посадових осіб органів Національної поліції.

Зростання злочинності, що видозмінюється відповідно до соціально-економічних змін у державі, спонукає до пошуку нових форм і методів розслідування злочинів, у тому числі злочинів зазначеної категорії.

Проблемам огляду місця події, у тому числі й під час розгляду звернень та повідомлень про розкрадання вантажів на залізничному транспорті, або вже на стадії досудового розслідування кримінальних правопорушень даної категорії, неодноразово розглядався у наукових працях С.І. Винокурова, В.Л. Сторова, П.П. Мозгового, Ю.В. Приходька та інших вчених.

Серед наукових праць зустрічаються й ті, в яких безпосередньо розглядаються проблемні питання проведення слідчих дій, зокрема огляду місця події, пов'язаних із розкраданням вантажів на залізничному транспорті, які досліджувались К. О. Чаплинським, І. В. Пирогом, В. І. Оперук та іншими. Втім деякі питання потребують додаткового висвітлення у зв'язку із зміною способів вчинення даних кримінальних правопорушень та постійними реформаційними процесами.

Проте у спеціальній криміналістичній літературі висвітлено недостатньо інформації щодо особливостей проведення огляду місця події у справах про розкрадання вантажів на залізничному транспорті.

Згідно ч.1 ст.237 Кримінально-Процесуального Кодексу України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп'ютерних даних [1]. Як бачимо, законодавець у даному визначенні не дає чіткого визначення «огляду місця події».

Аналіз юридичної літератури показав, що не існує єдиного визначення терміну «огляд місця події».

Пропонуємо розглянути найбільш розповсюджені підходи науковців щодо визначення способу вчинення злочину.

П.Д. Біленчук, А.В. Кофанов, О.Л. Кобилянський, Л.Д. Скільський визначають огляд місця події – один із видів слідчого огляду. Він проводиться з метою виявлення слідів злочину, з'ясування механізму вчинення злочину, обстановки його здійснення, інших обставин, які мають значення в справі, що розслідується. [2, с.7]. Однак ми вважаємо, що дане визначення не розкриває в повному обсязі суті даної слідчої дії.

У свою чергу, В.П. Корж визначає, що «огляд місця події» первісна і невідкладна слідча дія, яка проводиться тільки слідчим або прокурором [3, с.53]. Дана слідча дія, за визначенням В.П. Коржа являє собою безпосереднє сприйняття слідчим, прокурором об'єктів з метою виявлення слідів злочинів, з'ясування обстановки події та інших обставин, які мають значення для розкриття та розслідування. У зв'язку з цим основними завданнями огляду є встановлення факту події злочину та особи, яка його вчинила, виявлення слідів і доказів, пов'язаних з подією. Огляд місця крадіжки є важливою слідчою дією, від успішної і оперативної проведення якої залежить розкриття злочину та ефективність розслідування. [3, с.56].

На нашу думку вказаний підхід до визначення огляду місця події є більш доцільним та більш докладно розкриває його зміст. Однак наведені вище твердження або не розкривають в повному обсязі поняття огляду місця події.

Проаналізувавши низку підходів до визначення огляду, можна зробити висновок, що огляд місця події - це слідча (розшукова) дія, яка проводиться уповноваженою на це особою та спрямована на встановлення, фіксацію і дослідження обстановки місця події, слідів злочину і злочинця та інших фактичних даних, що дозволяють в сукупності з іншими доказами зробити висновок про механізм події та інші обставини події.

У невідкладних випадках до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути проведений огляд місця події (відомості вносяться невідкладно після завершення огляду) [1].

Під час огляду місця події встановлюється спосіб вчинення крадіжки, фіксуються дії злочинця на місці крадіжки. У зв'язку з цим основними завданнями огляду місця крадіжки є:

- вивчення матеріальної обстановки події злочину;
- з'ясування характеру і механізму, способу крадіжки;
- встановлення предмету злочинного посягання та особи потерпілого;
- встановлення часу, знаряддя злочину, його наслідки, ймовірну кількість злочинців;
- виявлення матеріальних слідів злочину і забезпечення їх захисту від руйнування, псування, затоптування;
- виявлення ознак, які характеризують злочинця: стать, вік, фізичні дані, фізичні вади, звички, психічні відхилення тощо;
- аналіз вихідної інформації та висунення версій.

У криміналістичній літературі виділяють три етапи огляду місця події: підготовчий, робочий та заключний.

Підготовчому етапу притаманні такі стадії: підготовка до виїзду на місце події; підготовчі дії слідчого по прибутті на місце події [3, с. 58].

Складність у встановленні факту вчинення крадіжки вантажу та проведенні огляду місця події зумовлена специфікою роботи залізничного транспорту, що істотно перешкоджає визначенню точного місця викрадення вантажу, слідів злочину та особи злочинця, а саме:

- значною протяжністю території залізниці;
- швидким пересуванням вантажів;
- безперервним графіком роботи [4, с.118].

Неможливо також не враховувати і специфіку обстановки, в якій вчиняють крадіжки вантажів, що зумовлюється як специфічними умовами роботи залізничного транспорту, так і недоліками в його роботі. До того ж недоліки в роботі галузевих служб залізниці злочинці використовують як сприятливі обставини для вчинення такої категорії злочинів. Це насамперед:

– низький рівень охорони вантажів (або взагалі її відсутність) від проникнення до них сторонніх осіб у місцях стоянок і під час руху;

– використання залізницею старого ресурсу рухомого складу та вагонів, що перебувають у незадовільному технічному стані;

– порушення правил завантаження вантажу [5, с.147].

За статистикою розкрадання вантажу найчастіше здійснюють у вантажних парках, на перегонах, у місцях зупинок рухомого складу, рідше — у парках формування рухомого складу і на території депо. Сприятливими умовами в усіх випадках є можливість вільного доступу до рухомого складу та вантажу, що дозволяє злочинцям (іноді у змові із службовими або посадовими особами АТ «Укрзалізниця») здійснювати крадіжки у будь-який час доби. Переважну більшість крадіжок вчиняють на об'єктах інфраструктури великих транспортних вузлів.

Серед науковців існує думка, що у справах про розкрадання вантажів слідчий огляд, як правило, проводиться двічі: первинний огляд – в парку станції, безпосередньо після виявлення крадіжки, та повторний огляд, який проводиться на вантажному дворі. Насправді слідчий огляд безпосередньо після виявлення крадіжки не проводиться. Як правило, працівниками залізниці складається при цьому акт загальної форми, який передається разом з іншими супровідними документами на наступну станцію. Вагон зі слідами викрадення та актом загальної форми, яких на шляху прямування може бути складено декілька, в залежності від змін стану вагону та вантажу, прямує до станції призначення. Лише після цього відбувається комерційний огляд вагона зі складанням комерційного акта та проводиться огляд слідчим Національної поліції [6, с.138].

Найчастіше огляд проводиться за повідомленням уповноважених посадових осіб, після прибуття потягу на станцію та після виявлення, як правило працівниками АТ «Укрзалізниця» слідів, які можуть свідчити про втручання з боку сторонніх осіб.

Після прибуття потягу на станцію трапляються різні ситуації:

а) співробітники залізниці виявляють ознаки розкрадання, проводять комісійний огляд вантажу, встановлюють нестачу, складають комерційний акт і тільки потім сповіщають органи внутрішніх справ. Огляд місця події проводиться вже після комерційного огляду, коли значна кількість слідів пошкоджена або втрачена (у 70 % випадків, за результатами вивчення кримінальних справ);

б) при виявленні ознак розкрадання співробітники залізниці сповіщають органи Національної поліції, але на місце події виїжджає не слідчий, а оперуповноважений, який обслуговує відповідну ділянку залізниці. Він бере участь у комерційному огляді вантажу, самостійно організовує і проводить огляд місця події. Результати такого огляду не можуть бути задовільними з багатьох причин, головними з яких є великий обсяг роботи та складність дій, що проводяться під час виявлення, вилучення і

фіксації слідів злочину; відсутність у оперуповноваженого необхідних техніко-криміналістичних засобів і спеціальних знань;

в) огляд місця події передує комісійній перевірці вантажу або проводиться паралельно з нею, з узгодженням усіх дій, що проводяться з вантажем, із слідчим. Ця ситуація є найбільш сприятливою для подальшого розслідування [6, с.152].

В залежності від об'єкту огляду (вагон, піввагон, вантаж, який розташований на відкритій платформі, цистерна, контейнер тощо) слідчому необхідно звертати увагу на деякі окремі деталі, які допоможуть встановити факт вчинення кримінального правопорушення та відмежувати його від комерційної невправності, спосіб вчинення кримінального правопорушення, об'єкт злочинного посягання, суму спричиненого матеріального збитку тощо.

Перед початком проведення огляду слідчому, який проводить огляд, за можливості необхідно ознайомитись з попутною документацією, де можна кількістю вантажу, спосіб обліку вантажу (за місцями, вагою, кількістю виробів).

Також слід встановити з попутної документації чи перебував вантаж під охороною.

Для проведення огляду вкрай необхідно залучати спеціалістів різних служб залізниці: чергові по станції, прийомоздавачі вантажів, оглядачі вагонів, механіки залізничної колії, оператори сортувальних гірок, електромеханіки дистанцій сигналізації та зв'язку, комерційні ревізори, товарознавці, інженери-технологи та ін. У випадках, коли є ознаки, що вказують на збіг місця події з місцем вчинення злочину, як спеціаліста можна залучити кінолога з собакою, який за дорученням слідчого або оперуповноваженого бере участь у розшуку і затриманні злочинця, виявленні викраденого вантажу, знарядь вчинення злочину та інших речових доказів.

При огляді вагонів і контейнерів огляд складається з зовнішнього та внутрішнього. При загальному огляді слідчий визначає межі огляду. Якщо є підозра, що крадіжку вчинено безпосередньо на місці зупинки вагона, то проводиться огляд з оточуючою місцевістю ексцентричним способом. При загальному огляді вагона слідчий фіксує місце події, проводячи орієнтуючу і оглядовою зйомку. Найбільш розповсюджений спосіб проникнення злочинців до вантажу – пропилювання чи прорубування стін і стелі вагона. При цьому утворюються об'ємні сліди тиснення чи розпилу. Сліди тиснення творяться в результаті удару чи віджимання які є завжди об'ємними. Злочинці проникають до вантажу також шляхом зламу дверей, кришок бокових та верхніх люків, заслінок відсипного люку, пічних розділок вагона. Знаряддями зламу можуть бути різноманітні прилади та інструменти: лопати, фомки, пили, дрелі, сокири, ножиці по металу, стамески, кусачки (у тому числі спеціальні залізничні) тощо [6, с.161].

Під час огляду піввагонів визначають і фіксують вид та спосіб маркування вантажу, який зазначається у попутній документації. Найчастіше маркування вугілля або вугільного концентрату виконується породільними бороздами. Якщо в середині

піввагону брухт металів, або металопрокат, як правило для маркування застосовується вапно, або фарба. В ході огляду слід звернути увагу чи справні люки, які розташовані в нижній частині піввагону, через які може відбуватись просипання вантажу. В ході огляду вантажу звертають увагу на розмір та глибину виїмки вантажу, та наявність або відсутність слідів низу взуття на поверхні вантажу, або можливі залишки предметів, за допомогою яких було вчинено кримінальне правопорушення [5, с.144]

Отже, специфічними слідами, властивими цій категорії злочинів, є сліди зламу ЗПП, стін, підлоги, даху і дверей вагонів, в'язальних і пакувальних засобів. До них належать сліди тиску, ковзання, розпилювання, свердління, розрізу. Окрему групу слідів зламу складають термічні та хімічні сліди подолання перешкод.

Крім того, на місцях вчинення крадіжок можуть залишатися мікрооб'єкти, виявлення яких дасть змогу встановити факт перебування на цьому місці злочинця. Отже, кваліфікована організація та проведення огляду місця події за фактом розкрадання вантажів на залізничному транспорті з урахуванням особливостей його проведення надасть змогу виявити, зафіксувати та вилучити достатню кількість слідової інформації, яка у сукупності не

тільки сприятиме висуненню версій щодо встановлення особи злочинця, а й створить надійну доказову базу під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Список літератури

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 року URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (дата звернення 23.05.2020).
2. Криміналістичне доказування огляду місця події: методи, засоби, технології. Монографія / Біленчук П.Д., Кофаров А.В., Кобилянський О.Л., Скільська Л.Д. Київ КИЙ. 2009. 112 с.
3. Огляд місця події: процесуальні підстави, особливості тактики, криміналістичні рекомендації. Науково-практичний посібник / Корж В.П. Харків. 2018. 264 с.
4. Особливості огляду місця події за фактами розкрадання вантажів на залізничному транспорті / Е.В. Кринична. Криміналістичний вісник №1 (19). 2013. 120 с.
6. Пиріг І.В. Участь співробітників експертних підрозділів транспортної міліції у розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті. Дніпропетровськ ДДУВС. 2010. с.104